

Esp. Pedro José Cabrera Córdova

pedrocabrera514@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8223-426X>

Especialista en Procesos Didácticos. Licenciado en Educación. Técnico Superior en Informática. Docente de Aula. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Cursante del Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Cómo citar este texto:

Cabrera Córdova, P. J. (2024). Actividades interactivas para la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Primaria. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 41-55. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14391860>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

INTERACTIVE ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING IN PRIMARY EDUCATION

Pedro José Cabrera Córdova

Especialista en Procesos Didácticos. Licenciado en Educación. Técnico Superior en Informática. Docente de Aula. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Venezuela.
<https://orcid.org/0009-0001-8223-426X>
pedrocabrera514@gmail.com

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo promover actividades interactivas para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria del municipio Zamora, estado Falcón, donde se pudo conocer mediante entrevista aplicada a los docentes de primaria que los estudiantes de este nivel presentan dificultades para integrarse con éxito en las actividades que desarrollan en línea debido a que la causa principal es que su proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de esta estrategia es complicada debido a las dificultades con el internet. La metodología aplicada fue mediante el paradigma sociocrítico, tipo de investigación cualitativa, método Investigación Acción Participativa Transformadora., Los informantes clave son los docentes, estudiantes, padres y representantes de los centros educativos. Se empleó como técnicas e instrumentos la entrevista y el registro descriptivo de las actividades realizadas las cuales fueron sistematizadas y los resultados permitieron concluir que en las escuelas de educación primaria del municipio se presenta variedad de obstáculos lo que trae como consecuencia que los estudiantes no cumplen a cabalidad con sus actividades interactivas debido a que muchas veces en la comunidad no hay electricidad, esto hace que falle la conexión a internet y a la telefonía celular.

Palabras clave: actividades virtuales, educación primaria, enseñanza, aprendizaje, docentes y estudiantes.

Abstract

The present study aims to promote interactive activities for teaching and learning of primary school students in the municipality of Zamora, Falcón state, where it was possible to learn through an interview applied to primary school teachers that students at this level have difficulties to successfully integrate into the activities they develop online because the main cause is that their teaching and learning process through this strategy is complicated due to difficulties with the internet. The methodology applied was through the sociocritical paradigm, qualitative research type, Transformative Participatory Action Research method. The key informants are teachers, students, parents and representatives of the educational centers. The techniques and instruments used were interviews and a descriptive record of the activities carried out, which were systematized, and the results allowed us to conclude that in the primary education schools of the municipality there are a variety of obstacles, which results in students not fully complying with their interactive activities because many times there is no electricity in the community, which causes the internet and cell phone connections to fail.

Keywords: virtual activities, primary education, teaching, learning, teachers and students.

ATIVIDADES INTERATIVAS PARA ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO BÁSICO

Resumo

O objetivo deste estudo é promover atividades interativas para o ensino e aprendizagem de alunos do ensino fundamental do município de Zamora, estado de Falcón, onde foi possível saber através de uma entrevista com professores do ensino fundamental que os alunos deste nível apresentam dificuldades de integração com sucesso. nas atividades que realizam online porque a principal causa é que o seu processo de ensino e aprendizagem através desta estratégia é complicado devido às dificuldades com a internet. A metodologia aplicada foi através do paradigma sócio-crítico, tipo de pesquisa qualitativa, método de Pesquisa Ação Participativa Transformativa. Os informantes-chave são professores, alunos, pais e representantes de centros educacionais. Utilizaram-se como técnicas e instrumentos a entrevista e o registo descritivo das atividades realizadas, que foram sistematizados, e os resultados permitiram concluir que nas escolas primárias do município existem vários obstáculos, o que faz com que os alunos não cumpram os seus objetivos. expectativas com suas atividades interativas porque muitas vezes não há energia elétrica na comunidade, isso faz com que a conexão com a internet e o celular falhem.

Palavras-chave: atividades virtuais, ensino fundamental, ensino, aprendizagem, professores e alunos.

ACTIVITÉS INTERACTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Résumé

L'objectif de cette étude est de promouvoir des activités interactives pour l'enseignement et l'apprentissage des élèves du primaire dans la municipalité de Zamora, état de Falcón, où il a été possible de savoir, grâce à un entretien avec des enseignants du primaire, que les élèves de ce niveau présentent des difficultés à s'intégrer avec succès. Dans les activités qu'ils réalisent en ligne, car la cause principale est que leur processus d'enseignement et d'apprentissage à travers cette stratégie est compliqué en raison des difficultés d'Internet. La méthodologie appliquée s'est appuyée sur le paradigme socio-critique, le type de recherche qualitative, la méthode de recherche-action participative transformatrice. Les informateurs clés sont les enseignants, les étudiants, les parents et les représentants des centres éducatifs. L'entretien et le dossier descriptif des activités réalisées ont été utilisés comme techniques et instruments, qui ont été systématisés, et les résultats nous ont permis de conclure que dans les écoles primaires de la municipalité, il existe une variété d'obstacles, ce qui fait que les élèves ne répondent pas à leurs attentes. Attentes avec ses activités interactives, car il arrive souvent qu'il n'y ait pas d'électricité dans la communauté, ce qui entraîne des pannes de connexion à Internet et au téléphone portable.

Mots-clés : activités virtuelles, enseignement primaire, enseignement, apprentissage, enseignants et élèves.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza interactiva se trata de instruir a los estudiantes de manera que participen activamente en su proceso de aprendizaje. Hay diferentes formas de crear una participación como ésta. La mayoría de las

veces es a través de interacción profesor-alumno, interacción estudiante-estudiante, el uso de audio, visuales, video demostraciones y ejercicios prácticos. Dentro de este escenario se denomina actividades interactivas a los recursos que permiten presentar los contenidos de una manera dinámica y divertida, posibilitando interactuar con la información presentada al incluir contenidos multimedia como vídeo, audio, imágenes o enlaces web entre otros.

Estas actividades tienen, por tanto, la finalidad de conseguir aumentar la participación del alumnado con la intención de mantener su atención. Por ello, es una herramienta muy interesante para llevar a cabo en la educación primaria donde el alumnado tiene un papel esencial y mucho más activo. La animación y la interactividad no solo consigue captar, sino también mantener, la atención del grupo. Este aumento de participación y concentración provoca una mejora en el rendimiento ayudando al aprendizaje real y duradero de los conocimientos.

En este sentido, se dice que las actividades interactivas para la enseñanza y el aprendizaje constituyen una nueva modalidad de estudio que debe ser aprovechada al máximo debido al gran auge de la tecnología que a través de la aplicación de las estrategias se pretende crear en los docentes y estudiantes una cultura tecnológica para el proceso educativo, porque se cuenta con un conjunto de herramientas que posibilitan la interacción didáctica de manera que se pueda llevar a cabo la labor propia tanto del docente como de los estudiantes.

Por ello, son definidas por Olea (2022) como “un tipo de modelo educativo a través del cual se atienden los distintos niveles educativos, incluyendo primaria”. Esta modalidad fue popularizada en Venezuela a raíz de la pandemia Covid 19 y desde allí se ha venido observando un desarrollo más pronunciado en la tecnología y en muchas de las actividades educativas.

Por tal motivo, en este sistema de enseñanza y aprendizaje, el alumno recibe el material de estudio bien sea vía por correo electrónico, WhatsApp u otras posibilidades que ofrece Internet, bajo un esquema bidireccional entre profesor y alumnos. Este sistema sustituye el modelo de interacción personal en el aula por uno de tutoría que responsabiliza al estudiante de su propia formación. permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así el autoaprendizaje y la autoformación, es decir, se trata de una educación flexible y auto dirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).

Existen multitud de tipos de actividades interactivas que puedes ofrecer a los estudiantes en las aulas, entre las más utilizadas se pueden mencionar las preguntas de respuesta única, en las que planteas una actividad donde se muestre una pregunta o un tema concreto con varias opciones de respuesta, en la que el grupo de alumnos deberá seleccionar cual es la correcta. También están las preguntas de respuesta múltiple, que son similares a las anteriores pero que en este caso deberán seleccionar varias opciones ya que habrá varias respuestas correctas. Crear estas actividades interactivas es muy sencillo y como se puede ver resulta una gran herramienta de aprendizaje que se podrá llevar a cabo en tu aula en educación primaria, generando las que se deseen.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística de España (2020) en América Latina incluyendo a Venezuela y el resto de los países de acuerdo a estudios realizados por la Universidad Autónoma de Barcelona España, se considera en un 95% que los estudiantes no están preparados tecnológicamente, ni los docentes disponen de la formación necesaria para pasar de la educación tradicional a la interactiva, por ser una modalidad bastante nueva y presenta algunos inconvenientes más que todo en los sectores donde existe una limitada cobertura de la red internet, falta de equipos tecnológicos y el desconocimiento del manejo de los dispositivos móviles.

Por esta razón, cifras aportadas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2020) revelan que, ante este método de estudio, los estudiantes venezolanos lo enfrentan como un reto especialmente los que cursan la educación primaria porque es novedoso para ellos ya que estaban acostumbrados a asistir tradicionalmente a sus escuelas y recibir clases presenciales

Esta situación involucra al estado Falcón incluyendo al municipio Zamora, donde los estudiantes de primaria presentan dificultades para desarrollar con éxito las actividades interactivas debido a que la causa principal es que su proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de esta estrategia presenta variedad de obstáculos por la difícil situación que atraviesa el país, lo que trae como consecuencia que los estudiantes y docentes no trabajen como es debido ya que la mayoría de las veces no hay electricidad, esto hace que falle la conexión a internet y en los equipos. Por tal razón, se realiza la presente propuesta con el objetivo de promover actividades virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria del municipio Zamora, estado Falcón. De allí, la investigación se justifica por la relevancia desde los aspectos: teórico, social, practico e institucional.

La relevancia teórica viene dada porque representa una guía para aquellas personas que tengan interés en conocer la temática estudiada. Asimismo, la relevancia social se debe porque se trabaja en equipo donde diversos actores sociales del sector educativo, docentes, estudiantes, entre otros, participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. De igual manera, tiene relevancia práctica por los conocimientos adquiridos en las asignaturas y por la información que se proporcione ya que es de gran importancia para la realización de posteriores proyectos. Por último, este estudio es de gran relevancia a nivel institucional, porque servirá para conocer las experiencias, y actitudes de los estudiantes y docentes sobre unos estudios impartidos totalmente en línea.

Cabe resaltar que, la investigación en curso se fundamenta teóricamente en la Teoría del Conocimiento Situado de Young (1993) la cual señala que el conocimiento es producto de la interacción entre los sujetos con su entorno, propiciando que tanto el docente como el estudiante tengan acceso o puedan abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje sin temor al fracaso, asumir autonomía en la toma de decisiones e intercambio permanente y libre de ideas, opiniones, conceptos y constructos mentales.

Este enfoque permite considerar como las TIC responden a las premisas de nuevos conocimientos dentro de la estructura cognoscitiva del individuo para que ocurra el aprendizaje significativo. En otras palabras, el enfoque no concibe al ser humano como un receptor pasivo de información, sino como un procesador activo

que debe establecer relaciones significativas entre sus conocimientos previos y la nueva información. Igualmente, esta teoría enfatiza el uso adecuado de la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje que resalte la posibilidad de comunicación entre los estudiantes y docentes para lograr aprendizajes por medio de recursos interactivos en entornos virtuales.

Igualmente se apoya en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (2016), que hace una definición del ser humano que aprende desde una perspectiva cognoscitiva. Esta teoría afirma que “la gente posee las ocho inteligencias. La mayoría puede desarrollar cada una de ellas hasta un nivel adecuado de ejecución. Las inteligencias generalmente funcionan juntas de manera compleja, aunque son independientes una de la otra”. En otras palabras, las inteligencias múltiples son desarrolladas por los estudiantes en su proceso de aprendizaje virtual debido a que durante las diferentes actividades que realizan las ponen todas en funcionamiento logrando una formación integral durante sus estudios. Es decir, la TIC permiten crear espacios plurales dentro y fuera de la escuela y por lo tanto son un sueño para las Inteligencias múltiples.

Sobre este aspecto, Olea (2022) considera que estas actividades interactivas son consideradas actividades de aprendizajes individuales o grupales presentadas a los estudiantes para que las realicen en un entorno virtual. Ya que actualmente la sociedad del conocimiento y de la información está inmersa en una era digital donde los cambios tecnológicos, pedagógicos y comunicacionales evolucionan constantemente, principalmente el sector educativo, donde se conjugan entornos de aprendizaje virtual que brindan alternativas para acceder a la educación, en los campus virtuales. Por lo que se entiende que estas actividades se refieren al conjunto de acciones o tareas virtuales que posibilitan al participante aprender los contenidos, las mismas deben ser planificadas por el docente.

El diseño de actividades interactivas, según Dimas (2014), permiten generar conocimiento en el estudiante ya que son parte clave para el desarrollo de las competencias sobre todo en un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje virtual. Lo ideal sería contar con un aula virtual dentro de la clase que ofreciera la posibilidad de preparar un conjunto de actividades útiles para el docente y para los alumnos e integradas en el propio currículum escolar y que no fueran de tipo anecdótico o se realizaran de manera asistemática o a las que sólo accedieran unos cuantos. Cuando se habla de un espacio virtual es pensando en un conjunto de actividades con un alto ingrediente comunicativo que, de otro modo, es decir, sin la existencia del ordenador conectado a la red, no tendrían el sentido que adquiere en el contexto auténtico que proporciona la tecnología.

Por ello, Passey (2000), sostiene que para tener un aula virtual no es necesaria una tecnología muy complicada, sino usar las diferentes redes sociales tan importantes en la actualidad como Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram o X, las cuales han querido potenciar las actividades escolares. En primer lugar, estas herramientas están muy aceptadas por la sociedad y, cualquier persona las maneja

En atención a esto, Gálvez Clavijo (2010), define las redes sociales como “una red social es una aplicación web que permite a los usuarios interactuar dentro de una comunidad virtual, estableciendo relaciones sociales en base a un objetivo o interés común” (p.88). Ahora bien, este medio de comunicación es de suma

importancia sobre todo para estudiantes y docentes porque les permite en tiempo real comunicarse de manera rápida y eficaz.

Es por ello, que en este nuevo siglo las redes sociales muestran avances que son prometedores, la manera en que las personas cada vez se relacionan de forma personal y grupal sin duda es un gran avance de la tecnología. Estas proporcionan herramientas que sirven para compartir información en diversos formatos de espacios virtuales. Por lo tanto, una red social no solo es un espacio, es una colectividad de personas que buscan un solo interés. Es decir, los seres humanos nos relacionamos con diferentes personas con las cuales establecemos relaciones de diferente índole podemos tocar el caso de amistades, con amigos familiares o personas que buscan un mismo interés, tal como docentes, estudiantes, padres y representantes que establecen relaciones diarias haciendo uso de las redes sociales.

En consecuencia, existen multitud de personas que siguen las redes sociales digitales porque comparten los mismos intereses en diferentes espacios o plataformas que es una forma de vida que refleja cómo los colectivos de la escuela se relacionan con los demás y si las redes sociales se utilizan de forma inteligente, apropiada y profesional constituye una poderosa y barata herramienta que puede ser utilizada como una estrategia educativa, especialmente, se han vuelto parte de la vida diaria de las personas, Oarticularmente de los estudiantes quienes la mayoría tienen algún tipo de red social, y por tal razón, las redes sociales han llegado a constituir una de las aplicaciones más populares de Internet, no estar presente en una red social es como no existir.

De tal manera que, las diferentes redes sociales hoy en día brindan mucha accesibilidad y tienen un contenido muy útil y son fáciles de usar, la comunicación mediante las redes sociales ha generado toda una revolución en internet debido a la manera de comunicarse con las personas y crear grupos. Todo esto significa un trascendental cambio de paradigmas; el paradigma Educativo Tradicional, vigente desde hace más de doscientos años, es ahora retado por un nuevo paradigma Informático-Telemático. El viejo paradigma consistía en la transmisión de conocimientos, valores y cultura general desde el maestro hacia los estudiantes. Según esto, los alumnos debían gestionar este conocimiento a través de aquellos que lo proporcionaban y poseían, los profesores y complementarlo con el que poseían otros, es decir, profesores o estudiantes, y también con conocimientos e informaciones almacenadas (bibliotecas).

En contraste, con estas ideas, el nuevo paradigma tiene otras reglas en el mismo, la educación es concebida como un proceso dirigido a ayudar a los estudiantes en la gestión del conocimiento desde la construcción personal. Los docentes ya no son los únicos que poseen el conocimiento, pues el mismo está disperso, en diferentes sitios y fuentes. El rol del docente radica entonces en guiar y orientar a los estudiantes para que accedan a esas fuentes, facilitando que ellos aprendan, por consiguiente, ya no es el centro del proceso

Como parte de la evolución de la educación virtual, la misma se ha insertado en el funcionamiento basado en medios comunicativos avanzados, que ofrecen herramientas para utilizarlas en la actividad diaria alcanzando lo que hasta hace poco tiempo era una utopía: clases virtuales o clases a distancia, de forma útil y

flexible, sin la necesidad de coincidencia temporal-espacial del profesor-estudiante. Por otro lado, las necesidades de este último no son las mismas que tenía antes. El alumno de hoy está forzado y a la vez compulsado por la necesidad de conocer las funciones fundamentales del dinámico y cambiante entorno en que vive, saturado de una tecnología, antes inexistente y de las consecuencias que ello trae consigo.

Por tal razón, el desarrollo de la tecnología en la educación ha abierto nuevos cauces para el desarrollo humano, y la educación. En primer lugar, garantizar la preeminencia del estudiante como sujeto, en relación con los medios, incluyendo por supuesto el INTERNET. Los medios no son un fin en sí mismos. Son esos medios contruidos por el hombre y en función de sus necesidades e intereses. Así mismo, el desarrollo de la tecnología abre nuevas posibilidades a la educación en general y, de modo particular, a la no presencial, es decir, a la educación a distancia: Una modalidad nueva del proceso enseñanza-aprendizaje que, si aprovecha la tecnociencia con la racionalidad ético-cultural necesaria, puede realizar la estrecha unidad entre ciencia y humanismo, y así contribuir eficazmente a la formación humana:

Es allí que, una educación virtual bien dirigida, está en condiciones de crear espacios comunicativos para la construcción de saberes y revelación de valores. La no presencialidad de los estudiantes, no siempre es causa de la impersonalización del proceso enseñanza-aprendizaje porque vivimos en una época de transición entre la sociedad industrial y la sociedad interactiva para la transmisión de la información y el conocimiento. La educación institucional está diseñada para preparar a las personas a vivir en la sociedad industrial, por lo que se hace necesario el replanteo del paradigma que sustenta este tipo de sociedad ya que la información y el conocimiento son hoy, un factor clave para la eficacia en la gestión de los recursos y la competitividad en los mercados, por lo que en la preparación de los recursos humanos se buscará que se garantice el avance de la ciencia y la innovación tecnológica.

Dentro de este ámbito, en el universo de las comunicaciones se observa que cada día el planeta se vuelve más pequeño, puesto que las distancias constantemente se acortan de tal manera que, lo que conocimos como ciencia-ficción hoy se está mostrando como realidad que constantemente sigue nuevas metas en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para preparar a las personas a vivir en una sociedad de la información, se necesita un sistema educativo que, entre otros fundamentos, se base en telecomunicaciones no sólo en el transporte, esto es, si se tiene que asistir a una clase se tiene que movilizar hasta el aula. Los maestros y alumnos pueden tener la opción de utilizar las telecomunicaciones para acceder a la educación. En telecomunicaciones la enseñanza y el aprendizaje son procesos de comunicación más complejos que el uso del teléfono que produce un efecto de presencia entre dos personas distantes.

Por esto, las nuevas generaciones tienen acceso a programas de computadora y multimedia, que les permiten adquirir información y razonar para desarrollar otras habilidades intelectuales orientadas a la investigación e invención de nuevas cosas encaminadas al análisis y solución de problemas reales. Esto significa que es posible desarrollar un sistema de educación a distancia, capaz de contribuir a la instrucción y a la educación de las nuevas generaciones, siempre y cuando posea la racionalidad necesaria y esté fundado en una filosofía humanista que haga del educando un sujeto activo y diseñe el proceso enseñanza-aprendizaje por

cauces de valores para la formación humana.

Cabe mencionar que, educar a distancia se trata de generar un espacio que permita lograr un aprendizaje auténtico y significativo a través del uso con sentido de los recursos disponibles, situados en el momento de aprendizaje en el que docentes y alumnos se encuentran, tomando en cuenta las características de los estudiantes y del proyecto educativo al que ambos pertenecen. Es por ello, que para quien vive en lugares de poco acceso a la educación, la educación virtual es un recurso excelente si hay contacto directo y en vivo con el docente. Todo el contenido del mundo puede hoy ser codificado y está disponible en la web. Tenemos más acceso a todo y podemos ahorrar tiempo y dinero con las clases virtuales. Los profesores también pueden dedicar más tiempo a sus alumnos, acompañando fuera de las clases de manera online el andamiaje de las tareas. Si las clases online son en vivo es más posible mantener la asistencia de los alumnos hasta el final del curso.

La desventaja es que hay mucha gente que no utiliza esta tecnología de manera adecuada. Estamos hablando de un recurso que funciona a través de una computadora o aparato móvil, con lo cual se vuelve muy difícil captar la atención de los alumnos. Estos aparatos son un constante desafío a la atención prolongada, porque están fabricados para provocar la constante interrupción. ¿Cuántas pestañas tienes abiertas mientras miras un video? ¿Cuántas veces dejaste una página web para contestar un mensaje de facebook y después ya no te acordabas qué estabas haciendo? Es un impulso adictivo, porque con la web tenemos ganas de hacer todo al mismo tiempo, sin embargo ya está comprobado que nuestro cerebro no es capaz de hacer muchas cosas a la vez.

Si bien es cierto que en parte es responsabilidad de los profesores provocar el interés de los alumnos, pero se vuelve extremadamente difícil con tantos elementos en contra. Por eso pienso que de todas las metodologías de capacitación virtual, el Live Learning es la mejor desarrollada, porque le habilita al instructor generar un vínculo más fuerte con los alumnos en vivo y direccionarlos a un mejor rendimiento. En conclusión, la responsabilidad del alumno es fundamental porque el aprendizaje siempre es individual, se da sólo en el individuo. Por consiguiente, tanto en la participación en una clase formal, como en el silencio del estudio, de la lectura, del análisis intelectual, lo que importa es el aprendizaje.

Las reflexiones expresadas se corresponden a que tanto docentes como estudiantes en la actualidad, están involucrados en todos los aspectos educativos dentro del mundo de la tecnología la cual ha ido incrementando positivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Con esto, se demuestra que son muchos los beneficios que ofrece a la educación en nuestra sociedad. Por ello, la aplicación de la informática es una actividad factible y necesaria. Estas nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito de la formación del alumnado, porque se han creado numerosos proyectos educativos innovadores, en base al estudio para mejorar el aprendizaje de los alumnos/as.

Finalmente, el presente estudio se fundamenta legalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el Artículo 102. Que reza:

“Todos los venezolanos tienen derecho a la educación como prioridad para su desarrollo. El Estado debe poner a disposición de estos, avances tecno-científicos que contribuyan a mejorar los conocimientos y a su vez potenciar la creatividad a través de una tecnología que amplíe su campo de interacción, como las TIC”.

Igualmente, en el Artículo 108 que dice:

“Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión, redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley”.

Por último, el Artículo 110:

“El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía”.

Los artículos en cuestión establecen la obligatoriedad de los medios de comunicación social, públicos y privados, en cuanto a la contribución en la formación de los ciudadanos universal, a través de todos los recursos necesarios en los centros educativos el Estado debe garantizar el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías, para que todos las conozcan y aumentar su caudal cognoscitivo garantizando un acceso a la información.

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N° 39.575 del 2010), la cual establece en el Artículo 3°, numeral 2 que: Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Este artículo determina que Las Tecnologías de Información y Comunicación deben ser insertadas como herramientas principales para el proceso del desarrollo económico, social, y político del Estado venezolano. Para ello, El gobierno destinará los recursos necesarios y será obligatorio para el sector público y privado. Es así como las TIC constituirán instrumentos obligatorios para fomentar el avance tecnológico y científico del país.

Estos preceptos constitucionales han generado cambios como el acercamiento de la escuela a la comunidad y por ello, los docentes deben mantenerse permanentemente actualizados para ejercer una acción docente en todas las disciplinas del conocimiento, con la finalidad de abordar innovaciones en el campo educativo.

MÉTODOS

Esta investigación se encuentra metodológicamente dentro del paradigma Socio-Crítico, que según Mora (2005), es aquel que “debe dirigirse a la búsqueda colectiva de soluciones reales y concretas sobre la variedad de problemas que afectan a la población” (p.10). Es decir, que el modelo sociocrítico es aquel que transforma el entorno y busca en forma conjunta las soluciones reales a los problemas. Por ello es ideal para aplicarlo en esta investigación, donde docentes, estudiantes, padres y representantes se involucren satisfactoriamente en las actividades virtuales que se desarrollen en los procesos de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria del municipio Zamora.

Es decir, que los grupos existentes dentro de una institución y la comunidad, trabajan en contextos específicos, partiendo de los intereses y necesidades identificadas, especialmente, las escuelas están en el deber de participar con toda la comunidad en la solución de los problemas de esta índole. Por lo tanto, la investigación se aborda desde el paradigma sociocrítico ya que se pretende la comprensión de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad desde los entornos educativos y la participación o implicación de los padres y representantes con sus hijos y la institución educativa donde estos se forman.

De igual manera, el estudio se ubica dentro del tipo de investigación cualitativa que según Martínez (1999) “reconoce la subjetividad de los sujetos como parte constitutiva de su proceso indagador” (p. 32). Esto podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones, entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas. En otras palabras, se realizan en el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente.

En resumen, el método aplicado para esta investigación es la Investigación Acción Participativa Transformadora que según lo expresado por Becerra Hernández y Moya Romero (2010) la IAPT es:

“Una alternativa de investigación enmarcada en una visión crítica y emancipadora, planteando una serie de elementos que permiten la emergencia de una forma distinta de asumir la relación teoría-práctica, considerando el conocer como un proceso signado por el diálogo entre iguales, por lo que la reflexión y la construcción del conocimiento se consolidan como un hecho social, dentro del ámbito de un quehacer educativo profundamente humano”.

El fin principal de esta investigación es ir hacia la solución de un problema para lograr la transformación del grupo o actores sociales que viven una problemática. En este sentido, Bernal (2006) refiere que su

aplicación ha adquirido fuerza en los países en vías de desarrollo, toda vez que propicia la participación de la comunidad en los procesos de transformación propios. Por ello es utilizada en el área educativa, sobre todo cuando se trabaja con propuestas para elevar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De allí que, en esta investigación se promueven actividades virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria del municipio Zamora, estado Falcón.

RESULTADOS

La investigación realizada es de gran aporte para la educación en todos sus niveles, primordialmente, para los estudiantes que cursan la educación primaria por ser un proceso práctico, reflexivo, flexible, dinámico, además se ejecuta en función de las condiciones reales e inmediatas de lugar, tiempo y recursos. Por ello, se realiza la descripción de las experiencias vividas durante el desarrollo de las actividades donde se realizaron encuentros pedagógicos, y diálogos permanentes a través de video conferencia y foros virtuales para la sensibilización del colectivo. Igualmente, se formaron equipos, para que participaran en las video conferencias, foros virtuales para emitir sus reflexiones sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje en la educación virtual, quienes participaron e intercambiaron experiencias.

Para cumplir con este propósito se realizaron actividades durante tres (3) meses del año escolar. Las actividades fueron desarrolladas con la participación interactiva de los docentes, estudiantes, padres y representantes quienes se integraron de manera efectiva durante la ejecución. Las estrategias fueron muy acertadas para lograr la transformación esperada porque todo se realizó mediante reflexiones y dinámicas virtuales e intercambio de experiencias vividas para dar testimonio de lo logrado. Al finalizar, se realizó la evaluación respectiva por medio de la observación directa, y la sistematización de las actividades realizadas en forma virtual logrando el propósito esperado.

En resumen, se generaron contenidos y actividades pedagógicas donde los estudiantes pudieron aportar ideas en la solución de un problema mediante las plataformas virtuales de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a su desarrollo pragmático de los hechos y fenómenos de interés para la ciudadanía, siendo necesario confrontarlos con situaciones que exija un pensamiento crítico, reflexivo y creativo ante datos que describen el problema.

DISCUSIÓN

Los resultados fueron muy determinantes ya que expresaron que los docentes desarrollaban las actividades didácticas en la mayoría de los casos de manera tradicional, con estrategias pasivas y evaluaciones de carácter medicional sin utilizar recursos virtuales. Ellos aluden que deben trabajar de esta manera porque en las instituciones no se cuenta con los equipos suficientes, no hay acceso al internet y no disponen de computadores personales, lo que representa un atraso en el campo científico y tecnológico para la población escolar.

Una vez finalizado el estudio, se realizó la evaluación respectiva por medio de la observación directa, y la

sistematización de las actividades realizadas en forma virtual logrando el propósito esperado. En resumen, se generaron contenidos y actividades pedagógicas donde los estudiantes pudieron aportar ideas en la solución de un problema mediante las plataformas virtuales de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a su desarrollo pragmático de los hechos y fenómenos de interés para la ciudadanía, siendo necesario confrontarlos con situaciones que exija un pensamiento crítico, reflexivo y creativo ante datos que describen el problema

CONCLUSIONES

La realización del presente estudio fue con el propósito de promover actividades interactivas para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria del municipio Zamora, estado Falcón. Para detectar la situación se pudo conocer según encuesta realizada por el investigador que existe desconocimiento y resistencia al cambio de algunos docentes y estudiantes sobre las TIC, principalmente porque en las escuelas no se cuenta con el servicio de internet, razón por la cual se hace difícil trabajar con actividades virtuales.

La educación virtual es fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad en la que viven las sociedades modernas, cuando se enfrentan los desafíos y avances tecnológicos que causan profundo impacto en la educación, donde ésta debe ser prioridad en las organizaciones y en los procesos de formación de los y las estudiantes.

Con este estudio se ayudará a ejecutar las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje propuestas en los nuevos escenarios educativos. Además, pretende ser un referente académico para las instituciones educativas, las cuales han asumido el reto de transformar la gestión escolar, pedagógica e institucional ya que este tipo de educación es una excelente modalidad para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes además de caracterizarse por:

- Permitir la prosecución de los estudios desde cualquier ámbito, contexto o entorno.
- Tener flexibilidad de horarios, lo que facilita la organización del tiempo del alumnado respetando la vida familiar y las obligaciones laborales.
- Se cuenta con docentes, estudiantes, padres y familiares participativos y colaboradores.
- la atención personalizada pues el docente acompaña, supervisa y corrige de manera individual.
- Es un método que le enseña al alumno a aprender. Le instruye en las técnicas del autoaprendizaje y la autoformación las cuales reforzadas con la tecnología de la información permiten un aprovechamiento más completo en lo que a contenidos se refiere.

Por tal motivo, se considera importante usar las TIC en todos los niveles educativos, particularmente en la educación primaria, ya que esto introduce en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje constructivista para el desarrollo de las actividades, además mejora la calidad de la educación y

contribuye en la formación integral del individuo. Por lo tanto, al concluir con éxito esta investigación innovadora y considerando los resultados anteriores, se recomienda:

Al personal directivo, docente y estudiantil:

- Generar espacios y encuentros virtuales y/o presenciales que permitan el apoyo mutuo entre docentes y estudiantes, para realizar un trabajo y aprendizaje colaborativo, Informativo para beneficio de la escuela y la comunidad
- Impulsar diferentes estrategias, métodos, recursos y actividades durante el desarrollo de los contenidos para que los estudiantes participen activamente en la construcción de sus conocimientos, experimenten nuevas formas de abordar sus clases y reflexionen sobre la importancia de las TIC para su vida cotidiana.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (16 de diciembre de 2010) *Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Gaceta Oficial N° 39.575 del 2010. Caracas.

http://www.superior.consejos.usb.ve/sites/default/files/GO_39575_16DIC10.pdf

Becerra Hernández, R., Moya Romero, A. (2010). Investigación-acción participativa, crítica y transformadora Un proceso permanente de construcción. *Revista Integra Educativa*, 3(2), 133-156.

<http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/pdf/rii/v3n2/a05.pdf>

Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. México, D.F., Pearson educación.

<http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/B0061.pdf>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). *Gaceta Oficial de N° 5.908*. Ediciones de la Presidencia de la República Caracas.

https://www.academia.edu/download/30186896/extraordinaria_n5908.pdf

Dimas, S. (2014). Estudios en escenarios virtuales.

<http://disa.repository.uaeh.edu.mx:8080/xmlui/handle/>

Gálvez Clavijo, I. (2010). *Introducción al marketing en internet: Marketing 2.0*. España: IC Editorial. Kadushin, C.

Gardner, H. (2016). *Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples*. Fondo de cultura económica.

<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/593/1/Estructura%20de%20la%20mente.%20teoria%20de%20las%20Inteligencias%20múltiples.pdf>

Instituto Nacional de Estadística de España (2020). *Informe Anual 2020*. Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado.

https://www.ine.es/ine/planine/informe_anual_2020.pdf

Martínez, M. (1999). *La metodología cualitativa*. Su razón de ser y función. México: Trillas.

Ministerio del Poder Popular para la Educación [MPPE] (2020). *Modelo educativo de educación a distancia*. Caracas.

Mora, J (2005). *El paradigma sociocrítico*. Venezuela: Grupo Hedures

Olea, E. (2002). La educación virtual en el nuevo contexto tecnológico del siglo XXI. *Revista de Educación Superior*.

Passey, D. (2000). Estrategias didácticas para el aprendizaje virtual en escuelas primarias y secundarias. *Educación Media Internacional*, 37(1),45-57.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/095239800361518>

UNESCO (2011). *Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas*. Lima: Lance Gráfico S.A.C. Perú

<http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2896/Manual%20de%20gesti%c3%b3n%20para%20directores%20de%20instituciones%20educativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

UNESCO (2020) *Crisis y currículo durante el COVID-19: Mantención de los resultados de calidad en el contexto del aprendizaje remoto. Respuesta del ámbito educativo de la UNESCO al COVID-19*.

<https://es.unesco.org/covid19/educationresponse>

Young, M. F. (1993). Instructional design for situated learning. *Educational technology research and development*, 41(1), 43-58.

<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02297091>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.